

METODAT E MËSIMIT TË MAKINËS TË PËRDORURA NË SISTEMET E ZBULIMIT TË NDËRHYRJEVE NË SIPERMRRJET E VOGLA DHE TË MESME GJERGJI MULLA¹, NEVILA BACI², Marius BACI³

Abstract

Most of the intrusion detection systems in the market are signature-based making the process of discovering new intrusions a big challenge. Hence, in literature techniques of machine learning have been proposed as a solution to improve the accuracy of signature-based methods [1]. However, the machine learning techniques must be adopted in order to improve the IDS in identifying the existing malware or to discover new ones. Different factors should be taking into account when applying these techniques such as the dataset size and the presented features in the dataset because they play a crucial role in the overall system efficiency [2]. In cases when irrelevant features are present in the dataset, the machine learning techniques can lead to different errors such as classification misleading, overfitting, generality reduction, model run-time enhancement and processing complexity. When it comes to SMEs, one of the challenges faced in the IDSs is the presence of high false alarm rate, resulting to a high workload for their employees. SMEs should have in place IDSs in order to reduce the streamline and improve system accuracy. There is a need for SMEs to apply machine learning techniques to reduce and streamline the intrusion detection process. The most important task performed by an IDS is the classifications of attack in different classes which can be performed using different machine learning techniques that has to be properly tuned and not blindly applied to reduce system complexity and to increase system performance.

In this paper, we are investigating the different machine learning techniques used in the context of IDSs to ascertain the potential presence of any technique which can be used for IDS for SMEs. Many researchers concluded that the classification techniques are inappropriate in unbalanced dataset failing to effectively identify the attacks types. This paper explains the most widely used machine learning techniques for intrusion detection systems addressing the challenges faced in SME.

1. Problemi

Në ditët e sotme, SME-të po përdorin mjete të ndryshme komunikimi si shërbimet Cloud, mediat sociale dhe pajisjet celulare, duke i bërë sistemet e tyre më të cenueshme. Bazuar në disa statistika të disponueshme, NVM-të janë më të ekspozuara ndaj kriminelëve kibernetikë sesa ndërmarrjet e tjera për shkak të lidhjes me ndërmarrjet e mëdha. Nga ana tjetër, këto ndërmarrje nuk marrin matje adekuate të sigurisë kibernetike, kryesisht për shkak të mungesës së burimeve financiare dhe njerëzore [4]. Pra, për këto arsye ata po bëhen gjithnjë e më shumë objektiv i kriminelëve kibernetikë, duke humbur lojën për të garantuar konfidencialitetin dhe integritetin e të dhënave për klientët e tyre.

Si përmendur më parë, të makinë të mësuarit teknikat të përdorura në IDS arritur efektiviteti me grupet e të dhënave e cila janë jo duke vuajtur nga të parëndësishme, dhe të tepërta veçori grupe. Në këtë kërkim shkencor ne tentojmë të analizojmë ndikimin dhe pasojat

e sulmeve kibernetike në një sistem informacioni me fokusin kryesor tek SME-të. Ne duam gjithashtu të tregojmë efektivitetin e aplikimit të teknikave të machine learning në sistemet e

¹ Departamenti i Statistikës dhe Informatikës të Zbatuar, Fakulteti Ekonomis`, Universiteti i Tiranës

² Departamenti i Statistikës dhe Informatikës të Zbatuar, Fakulteti Ekonomis`, Universiteti i Tiranës

³ Politecnico di Milano

parandalimit dhe zbulimit të ndërhyrjeve në rastet kur një sulmues tenton të fitojë akses ose të ndërpresë funksionimin normal të një sistemi informacioni, pothuajse gjithmonë duke u përpjekur të shkaktojë dëme. Teknika të ndryshme të mbikëqyrura dhe të pambikëqyrura të mësimit të makinerisë përdoren për të adresuar sfidat kryesore me të cilat përballen IDS-të, si algoritmi i Pemës së Vendimit dhe Makina Vektoriale Mbështetëse (SVM) [3]. Disa metoda i kalojnë të tjerat për sa i përket saktësisë së klasifikimit, por më pak interes tregohet për kohën llogaritëse të mësimit të këtyre metodave, të trajtuara edhe në këtë tezë. Bazuar në disa statistika të disponueshme [4], në 12 muajt e fundit rreth 58% e SME-ve kanë qenë viktimë e një sulmi kibernetik, duke rezultuar në një kohë të gjatë joproduktive për çdo shkelje më shumë se 8 orë. Nëse flasim për para, secili prej këtyre sulmeve vlerësohet të kushtojë rreth 3 milionë dollarë, duke rezultuar në humbjen e klientëve, fitimeve dhe besimit.

Me GDPR-në e re [5], të hyrë në fuqi në maj 2018, rregulloret e reja duhet të ndiqen nga ndërmarrjet gjatë një shkeljeje të të dhënave. Nëse ndërmarrja pëson ndonjë shkelje të të dhënave, kontrolluesi duhet ta dokumentojë atë jo më vonë se 72 orë pasi të ketë marrë dijeni për të. Në këto rrethana, zbatimi i IDS-ve të forta mund t'u garantojë ndërmarrjeve të monitorojnë një rrjet ose sisteme për aktivitete me qëllim të keq ose shkelje të politikave.

Qëllimi i këtij punimi është të tregojë efektivitetin e përdorimit të machine learning për IDS për të zgjidhur disa nga sfidat më të rëndësishme si koha e lartë llogaritëse dhe saktësia e ulët. Për këtë qëllim, ne kryem një eksperiment me të dhëna reale të ndërhyrjeve. Së pari, të dhënat janë të përpunuara paraprakisht dhe së dyti, veçoritë përkatëse po nxjerrin dimensionalitetin reduktues të grupit të të dhënave. Këta hapa janë të rëndësishëm për përmirësimin e saktësisë së klasifikimit dhe reduktimin e kohës së llogaritjes. Së treti, ne aplikuar metoda të ndryshme të machine learning duke krahasuar rezultatet e tyre bazuar në disa metrika të njohura vlerësimi. Të gjitha eksperimentet janë bërë duke përdorur grupin e të dhënave AWID [6].

Ne kete punim iu pergjigjemi pyetjeve kekrimore:

Cilat janë sfidat me të cilat përballen NVM-të në zbatimin e IDS-ve efikase?

A krijojnë organizatat një vlerë më të madhe duke përdorur teknikat e të mësuarit të makinerisë në sistemet e tyre të zbulimit dhe parandalimit të ndërhyrjeve?

Sfondi

2.1 Llojet e sulmeve

Të kuptuarit e llojeve të ndryshme të sulmeve dhe qëllimit pas çdo sulmi ndaj të cilit një sistem do të ekspozohet në një kohë të caktuar, ndihmon ndërmarrjet të mbrojnë më mirë sistemet e tyre. Për shembull, shumë kompani bëhen viktimat të sulmeve phishing që mund të bëhen përmes internetit ose e-mail dhe tentojnë të vjedhin të dhëna personale si fjalëkalimet dhe detajet e kartës së kreditit. Ka sulme të tjera që tentojnë vetëm të shqetësojnë ose reklamojnë. Në këtë seksion ne prezantojmë shkurtimisht 4 kategoritë kryesore të sulmeve që lidhen me të paktën një nga komponentët e CIA-s: konfidencialiteti, integriteti dhe disponueshmëria [7].

- **Mohimi i Shërbimit**

Në një sulm të Mohimit të Shërbimit, shumë kërkesa të rreme dërgohen nga sulmuesit në një server të caktuar duke u përpjekur të mposhtin aftësinë e serverit për t'u përgjigjur. Në këtë mënyrë, serveri nuk mund të dallojë kërkesat ligjore të bëra nga përdoruesit e vërtetë nga kërkesat e shumta false të bëra nga sulmuesi. Dështimi për të hyrë në server nga klientë të ndryshëm do të rezultojë përfundimisht në një mohim të shërbimit. Implikime të mëdha parashikohen për bizneset që punojnë online, veçanërisht për bankat, ku në rast të refuzimit të shërbimit, mund të ndërpritet dhe reputacioni i bankës rrezikohet. Ky lloj sulmi do të dëmtojë jo vetëm operacionet e tyre të biznesit, por edhe reputacionin e bankës dhe besimin e konsumatorëve. Kjo paraqet edhe rrezik financiar.

Për të rritur madhësinë e sulmit dhe sasinë e tepërt të trafikut të dërguar në objektiv, shumë burime përdoren nga hakerat për kërkesat e tyre të rreme. Një sulm që përmbyti viktimën erdhi nga shumë burime të ndryshme të njohura si Mohimi i Shërbimit të Shpërndarë (DDoS). Është shumë e vështirë të mbrohesh nga këto lloj sulmesh sepse kërkesat e rreme vijnë nga shumë adresa IP dhe ato nuk mund të identifikohen dhe filtrohen lehtë. Ndërsa hakerat e kompjuterave përpiqen të marrin kontrollin mbi burimet e kompjuterit tuaj, ata infektajnë pajisje të ndryshme që janë të lidhura në rrjet me kategori të ndryshme malware, si krimbat ose phishing. Një malware pasi të jetë instaluar në pajisjen pritëse, mund të fshihet dhe mund të qëndrojë i pazbuluar nga produkte të ndryshme antivirus. Disa lloje malware të kategorizuar si të avancuar përpiqen të infektajnë pajisje të tjera të rrjetit, duke shkaktuar dëme të përhapura. Grupi i të infektuarve të krijuar quhet botnet. Sulmuesit kanë telekomandë mbi botnet duke përdorur një qendër kontrolli për të dhënë komanda si shfaqja e listës së adresës IP, koha e sulmit etj.

Sulmet DDoS vazhdojnë të rriten në numër, madhësi dhe gjithashtu sulmuesit po gjejnë mënyra të reja për të përforsuar ndikimin e tyre. Incidenti më i rëndësishëm DDoS deri më tani ndodhi në tetor 2016 dhe përfshinte dhjetëra miliona adresa interneti duke përfshirë një rrjet të përbërë nga pajisje "interneti i gjërave". Në këtë rast "botnets" janë të infektuar me malware "Mirai" ⁴.

• **Ransomware**

Ransomware është një softuer me qëllim të keq që i mohon përdoruesit aksesin në burimet e kompjuterit duke bllokuar aksesin në një sistem kompjuterik ose të dhëna në të, përveç nëse paguhet një shpërblim. Pas marrjes së kontrollit të kompjuterit, ransomware përpiket të zhvasë para nga përdoruesit në mënyrë që të lejojë përdoruesin të përdorë kompjuterin. Dy mekanizmat kryesorë të shpërndarjes për këtë lloj sulmesh janë të infektohen nga phishing me e-mail ose kur një përdorues viziton një faqe interneti të infektuar ku malware shkarkohet në kompjuterin e përdoruesit. Pasi sulmi është nisur, përdoruesi ka 3 zgjedhje: 1) duke u përpjekur të rivendosë të dhënat duke përdorur skedarët rezervë; 2) të paguajë të shpërblyerit për të rivendosur aksesin në të dhëna; ose 3) humbja e skedarëve dhe të dhënave të tyre.

Ekzistojnë dy lloje të ndryshme ransomware: ransomware me dollap dhe kriptu ransomware. Në rastin e ransomware-it me dollap me kyç, qasja në kompjuter bllokohet dhe përdoruesit i kërkohet të paguajë për të rifituar aksesin. Është relativisht e lehtë për të hequr qafe këtë lloj infeksioni duke përdorur një antivirus që gjen malware. Në rastin e crypto ransomware, malware gjen dokumentet e përdoruesit dhe i kodon ato me një çelës sekret. Nuk është e lehtë të heqësh qafe këtë lloj infeksioni thjesht duke përdorur një antivirus. Në këtë rast, çelësi i deshifritit i dërgohet viktimës vetëm pasi të jetë kryer pagesa. [8]

• **Sulmet e phishing**

Phishing përdoret për të mashtruar përdoruesit e internetit për të vizituar faqen e internetit të phishing në mënyrë që të marrin informacione personale si emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Sulmuesi i phishing njihet si phisher. Pasi të merren të dhënat personale, ata përdorin kredencialet e përdoruesit për të fituar para, për të vjedhur identitete etj. Shumica e industrive të synuara janë organizatat financiare dhe shërbimet e pagesave në internet. Sulmet e phishing janë shumë të zakonshme pasi URL-ja do të duket pothuajse e padallueshme, por në krahasim me originalin ka pak ndryshime si shkronjat që mungojnë ose të zëvendësuara. Për shembull, shumica e përdoruesve nuk do ta vinin re nëse motori i kërkimit "www.google.com" do të zëvendësohej me "www.goggle.com". URL dhe uebfaqe të ngjashme përdoren në të njëjtën kohë për të mashtruar përdoruesit. Këto URL mund t'i bashkëngjiten emaileve dhe

⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Dyn_cyberattack

klikimi mbi to mund të instalojë malware. Edhe pse sulmet e phishing janë rritur në mënyrë drastike vitet e fundit, dhe shumë kërkime janë bërë shumë kërkime për të zgjidhur problemin e phishing, phishing është ende një problem. Për t'u marrë me këtë problem, duhet të ekzistojë kuadri i zbulimit dhe parandalimit të phishing.

- **Sulmet e ditës zero**

Sulmet Zero-Day është një cenueshmëri e softuerit kompjuterik të panjohur për përdoruesit ose të papatched. Në këtë mënyrë, duke qenë se nuk ka rrugë ligjore apo nënshkrime të njohura, ky lloj sulmi ka një potencial për t'u përhapur shpejt shumë shpejt kur IDS-të dhe matjet e tjera të sigurisë kibernetike nuk janë efektive. Megjithatë, dobësitë e ditës zero prirën të jenë shumë të vështira për t'u zbuluar, duke i bërë ato një rrezik serioz për çdo ndërmarrje të madhe apo të vogël. Hakerët e “White Hat” dhe studiuesit e sigurisë pohojnë se ky lloj sulmesh duhet t'i zbulohet prodhuesit të softuerit në mënyrë që të rregullojë dobësitë. Hakerët e kapelës së zezë mund të krijojnë shfrytëzime për të përfituar nga dobësitë, duke infektuar sistemet dhe mund të bëjnë patjetër dëm duke hyrë në të dhënat personale të përdoruesit. Ky lloj sulmi është një debat i hapur për shumë organizata, duke përfshirë SME-të në mbarë botën, të cilat duhet të investojnë për të gjetur dhe shfrytëzuar për sulmet e ditës zero. Kompanitë më të mëdha janë kompani që investojnë më shumë në zbatimin e sistemeve efektive të sigurisë kibernetike. Nëse këto kompani janë në rrezik nga shfrytëzimet e Ditës Zero, atëherë është e arsyeshme që ndërmarrjet më të vogla të jenë në rrezik më të madh. Në këtë mënyrë, qeveritë kombëtare mund të zgjedhin të zbulojnë disponueshmërinë e ditës zero, por ata humbasin avantazhin ndaj kundërshtarëve të tyre pasi dobësitë sulmohen. Zgjidhja tjetër nuk është zbulimi i dobësive, por krijimi i shfrytëzimeve për përdorim të mëvonshëm – duke krijuar kështu në mënyrë efektive armë kibernetike. Megjithatë, kompanitë po paguajnë shumë para për shfrytëzimet e ditës zero, ku çmimet e raportuara variojnë nga dhjetëra mijëra dollarë në disa qindra mijëra. Kompani të ndryshme po investojnë në sisteme operative që mbrohen shumë më mirë kundër malware, si Apple Ios⁵.

2.2. Sistemet e zbulimit dhe parandalimit të ndërhyrjeve

Ndërsa gjithnjë e më shumë njerëz po përdorin internetin, aq më shumë ata janë të ekspozuar ndaj aktiviteteve me qëllim të keq. Ekspertët e sigurisë kibernetike përdorin metoda të ndryshme si arsenalet për t'u mbrojtur nga sulmet me qëllim të keq si muret e zjarrit, Sistemi i Parandalimit të Ndërhyrjes ose Sistemi i Zbulimit të Ndërhyrjeve. Një IDS është një nga komponentët më thelbësorë të sigurisë kompjuterike që përdoret për të zbuluar sulmet përpara se ato të përhapen gjerësisht, duke tërhequr vëmendjen vitet e fundit. Një grup veprimesh që synojnë të rrezikojnë qëllimet e sigurisë (integriteti, konfidencialiteti i disponueshmërisë së burimeve kompjuterike) klasifikohet si një ndërhyrje [9]. Një IDS është një pajisje ose një aplikacion softuerësh që zbulon çdo aktivitet ose sulm me qëllim të keq ndaj një aktivi të mbrojtur. Më pas, analizojnë të dhënat e mbledhura në një rrjet të caktuar për të identifikuar sjelljet keqdashëse ose shkeljet e politikave dhe për të përgatitur një raport që administratori i sistemit të trajtojë ndërhyrjen. Në [10] autorët përmbledhin funksionet e IDS si: monitorimi i aktivitetit të përdoruesit dhe sistemit; zbuloni sulmet sa më shpejt të jetë e mundur; të zbatojë trafikun e rrjetit; analizojnë modelet statistikore; auditimi i sistemit operativ.

Ekzistojnë 2 lloje kryesore të IDS të bazuara në rrjet (NIDS) ose IDS të bazuara në host (HIDS), në varësi të motit që monitoron një host të vetëm ose një rrjet. HIDS është një sistem që është në gjendje të monitorojë dhe analizojë të dhënat e mbledhura në një sistem kompjuterik individual. Një HIDS monitoron paketat dalëse dhe hyrëse të një hosti brenda rrjetit.

⁵ http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1751/-RAND_RR1751.pdf.

2.2.1. Sistemet e bazuara në host

Sistemi i Parandalimit dhe Zbulimit të Ndërhyrjeve (HIDS) i bazuar në host mbështetet shumë në provat e auditimit, duke u kufizuar në gjetjen e sulmeve të reja. HIDS monitoron dhe analizon paketat dalëse dhe hyrëse nga një pajisje e vetme që kryen analiza të regjistrave, kontrollimin e integritetit të skedarëve, monitorimin e politikave etj. HIDS prirret të jetë e dëshirueshme për disa arsye. Së pari, për shkak të faktit se ata mund të monitorojnë aksesin në informacion në termat "kush ka akses në çfarë", këto sisteme mund të gjurmojnë aktivitetet e një përdoruesi specifik për të përcaktuar nëse një sulm ka ndodhur apo jo. Për më tepër, këto sisteme janë të afta të funksionojnë në mjedise kompjuterike që janë të koduara. Gjithashtu, meqenëse HIDS shpërndahen në të gjithë një sistem, ka disa avantazhe të kostos që lidhen me to. Nga ana tjetër, HIDS-të kanë disa disavantazhe. Disavantazhi kryesor është se ata nuk mund të monitorojnë trafikun e rrjetit dhe varen shumë nga sistemi operativ pritës, duke treguar mungesë të mbështetjes ndër-platformë. Një HIDS tipik duhet të ngrejë një flamur ose të raportojë informacionin në lidhje me ndonjë aktivitet keqdashës të ndodhur. Dobësia kryesore e sistemeve të bazuara në host është se ato prirren të jenë burime intensive sepse përdorin të njëjtat burime kompjuterike të instaluar në të dhe nuk kanë një sistem operativ të pavarur si llojet e tjera të IDS [11].

2.2.2. Sistemet e bazuara në rrjet

Sistemi i parandalimit dhe zbulimit të ndërhyrjeve (NIDS) i bazuar në rrjet ofron një qasje të ndryshme. Të dhënat mblidhen nga rrjeti dhe jo nga hostet e vetëm ndërsa të dhënat udhëtojnë në segmentet e rrjetit. NIDS kontrollon për sjellje të gabuar duke inspektuar aktivitetet e nivelit të protokollit IP, transportin e rrjetit dhe aplikacioneve dhe titujt e paketave për të zbuluar shumë sulme DOS të bazuara në IP, si sulmi TCP SYN. NIDS fokusohet më shumë në abuzimin e cënueshmërisë ndërsa HID përqendrohet në abuzimin e privilegjeve. Nga pikëpamja financiare, NIDS kushton më pak dhe është më i shpejtë në përgjigje sesa HIDS sepse nuk ka nevojë të mbajë programimin e sensorëve në nivelin marrës dhe monitoron trafikun në kohë reale ose mbyll në kohë reale. Problemi me NIDS është se ka shikueshmëri të kufizuar brenda makinës pritëse dhe nuk ka asnjë mënyrë efektive për të analizuar trafikun e rrjetit të koduar për të mbrojtur sistemin. Ekzistojnë softuer dhe produkte IDPS të disponueshme me zgjidhje të ndryshme si SNORT dhe NetSTAT, softuer që synon NIDS në një lidhje reale. Në tabelën 1. shkurtimisht janë përmbledhur avantazhet dhe disavantazhet e të dy sistemeve.

Tabela 1- Dallimi midis HIDS dhe NIDS

Llojet	Përparësitë	Disavantazhet
NIDS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoroni hoste të shumtë në të njëjtën kohë 2. Sulmet e hosteve të ndryshëm mund të ndërliidhen 3. Nuk ul performancën e hostit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Problem me trafikun e rrjetit të koduar 2. Vazhdoni me shpejtësinë e rrjetit
HIDS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mund të analizojë të dhënat për përdorim specifik në host duke përdorur provat e auditimit 2. Operoni në mjedise që janë të koduara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kryq platformë bazuar 2. Nuk mund të shihet trafiku i rrjetit 3. Kosto e madhe në konfigurim

2.3. Qasjet e zbulimit të ndërhyrjeve

Bazuar në metodën e zbulimit, IDS-të mund të klasifikohen gjerësisht në dy kategori kryesore, të bazuara në nënshkrime dhe të bazuara në anomali. Por ne nuk mund të përjashtojmë sistemet që operojnë një sistem hibrid.

2.3.1. Sistemi i zbulimit të ndërhyrjeve (SIDS) i bazuar në nënshkrime

Sistemet e parandalimit dhe zbulimit të ndërhyrjeve të bazuara në nënshkrime (SIDS) zbulojnë sulmet bazuar në metodat më të zakonshme të përdorura, teknikën e përputhjes së modelit. Modelet e zbuluara në Sistemet e Parandalimit dhe Zbulimit të Ndërhyrjeve njihen si nënshkrime. Sistemi përpiket të përputhë një ndërhyrje të re me ato ekzistuese të ruajtura në bazën e të dhënave të nënshkrimit dhe kur ndodh një ndeshje, aktivizohet një alarm. SIDS në mesin e ekspertëve njihet edhe si Zbulimi i bazuar në njohuri [12].

Sistemet e parandalimit dhe zbulimit të ndërhyrjeve të bazuara në nënshkrime mund të zbulojnë sulme tashmë të njohura, nënshkrimi i të cilëve ekziston tashmë në sistem, por ata nuk janë në gjendje të zbulojnë sulme të reja sepse nënshkrimet e tyre nuk ruhen në bazën e të dhënave të nënshkrimit. Një bazë të dhënash nënshkrimi duhet të ndërtohet bazuar në sekuencat e shkurtra të sistemit, dhe kur një aktivitet përputhet me një nënshkrim të njohur sulmi, sistemi duhet të gjenerojë një alarm. Problemi këtu është se baza e të dhënave të nënshkrimeve duhet të përditësohet shpesh, përndryshe sulmet, nënshkrimet e të cilave nuk ekzistojnë në katalog, nuk ka gjasa të zbulohen. Në praktikë, SIDS jep një saktësi të mirë klasifikimi për zbulimin e sulmeve të njohura më parë. Sistemet e bazuara në nënshkrime nuk janë efektive kundër sulmeve të ditës zero sepse nuk gjendet asnjë nënshkrim që përputhet në bazën e të dhënave të sistemit ⁶[13].

2.3.2. Sistemi i zbulimit të ndërhyrjeve të bazuara në anomali (AIDS)

Sistemet e Parandalimit dhe Zbulimit të Ndërhyrjeve të bazuara në anomali kanë tërhequr interesin e studiuesve të ndryshëm sepse ato kapërcejnë kufizimet e SIDS). Në sistemet e parandalimit dhe zbulimit të ndërhyrjeve të bazuara në anomali, zhvillohet një model i besueshëm i sjelljes duke përdorur qasje të ndryshme si Mësimi i Makinerisë, metodat statistikore ose metodat e bazuara në njohuri. Sjellja e vëzhguar krahasohet me modelin e të dhënave dhe çdo devijim domethënës konsiderohet të jetë një anomali. Këto anomali mund të klasifikohen si ndërhyrje. Metoda statistikore merret me zbulimin e anomalive nga rastësia, ndërsa metoda e bazuar në njohuri përfshin kapjen e sjelljes së supozuar nga instancat e trafikut të rrjetit dhe të dhëna të tjera përkatëse të sistemit [14]. ADIS hedh dy procese: fazën e trajnimit kur një model zhvillohet i mbushur me të dhëna të sjelljes normale, dhe më pas në fazën e testimit, një grup i ri i të dhënave përdoret për të testuar aftësinë e sistemit për të zbuluar sjelljen jo normale të klasifikuar si ndërhyrje. Në krahasim me SDIS, AIDS është superiore kur bëhet fjalë për mundësinë për të identifikuar sulmet e ditës zero pa u varur nga përputhja e të dhënave me modelet me bazën e të dhënave të nënshkrimit.

Tabela 2 tregon ndryshimet midis dy metodave të zbulimit.

Tabela 2- Krahasimi i metodave të zbulimit në IDS

Llojet	Përparësitë	Disavantazhet
SIDA	<ul style="list-style-type: none"> Në gjendje të zbulojë sulme të reja. Baza e të dhënave të nënshkrimit mund të përditësohet bazuar në sulme të reja 	<ul style="list-style-type: none"> Nuk mund të trajtojë paketat e koduara Alarmet false pozitive janë të larta. Vështirë për të klasifikuar sinjalizimet në kategori të ndryshme Faza e trajnimit është komplekse
SIDS	<ul style="list-style-type: none"> Pozitivitetet e rreme janë të ulëta Më mirë për zbulimin e sulmeve të njohura. Dizajni i thjeshtë. 	<ul style="list-style-type: none"> Për çdo nënshkrim të ri kërkohet një përditësim. I përshtatshëm për të zbuluar sulme për nënshkrime të njohura. Nuk mund të zbulohet sulmi i ditës zero.

⁶ <https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-22-2017-en.pdf>

Për të përfituar nga avantazhet e të dyja metodave, mund të përdoren një sistem hibrid të parandalimit dhe zbulimit të ndërhyrjeve që kombinojnë metodat e sistemeve të parandalimit dhe zbulimit të ndërhyrjeve të bazuara në anomali me metodat e sistemeve të parandalimit dhe zbulimit të ndërhyrjeve të bazuara në nënshkrim. Ky sistem mund të zbulojë sulmet e ditës zero dhe të zvogëlojë numrin e alarmeve false. Autorët në [14] zbuluan se asnjë sistem nuk bazohej vetëm në nënshkrime ose anomali, Sistemet e Parandalimit dhe Zbulimit të Ndërhyrjeve zakonisht vendosen si një sistem hibrid.

2.4. Mësimi i Makinerisë

2.4.1 Metodat e mësimi të makinerisë

Mësimi i makinerive është një fushë që ka tërhequr vëmendjen kohët e fundit si "fusha e studimit që u jep kompjuterëve aftësinë për të mësuar pa u programuar në mënyrë eksplicite" [32], e përcaktuar nga Arthur Samuel në [15]. Teknikat e të mësuarit të makinerive janë duke u përdorur gjerësisht në sistemet e zbulimit të ndërhyrjeve vitet e fundit. Në fushën e të dhënave të mëdha, mësimi i makinerive është pranuar mirë për IDS-të pasi objektivi kryesor është përmirësimi i saktësisë së zbulimit. Gjithashtu, një nga arsytet e aplikimit të këtyre teknikave në IDS është arritja e më pak ndërveprimit njerëzor gjatë zbulimit të ndërhyrjeve. Në vitet e fundit, sasia e IDS është përmirësuar në mënyrë dramatike duke përdorur metoda të ndryshme të mësimi të makinerive, siç është mësimi i thellë . Duke përdorur algoritme të mësimi të makinerive, modele të ndryshme mund të zbulohen në të dhëna, modele që nuk mund të zbulohen duke përdorur metodat tradicionale. Duke analizuar të dhënat e IDS duke përdorur metodat e mësimi të makinerive, ndërtohet një model gjatë fazës së trajnimit. Të dhënat e përdorura në fazën e trajnimit janë një grup shembujsh të dhënash, të njohura si attribute dhe etiketa, të cilat mund të jenë ose numerike ose kategorike. Metodat e machine learningvaren nga lloji i attributeve. Nëse marrim si shembull metodat e bazuara në distancë, ato punojnë me attribute në hapësirë të vazhdueshme dhe zakonisht mund të mos japin rezultate të mira nëse i zbatojmë këto metoda në variabla kategorike. Në mënyrë tipike, variablat kategorikë kanë etiketa binare normale/anormale. Bazuar në qëllimin e një hulumtimi, sulmet mund të klasifikohen në lloje të ndryshme sulmesh duke përdorur më shumë se kategori si DoS, U2R, R2L dhe Prob në vend që të klasifikohen të gjitha në një klasë. Në këtë mënyrë, duke përdorur teknikat e Mësimi të Makinerisë, IDS-të mund t'i japin më shumë informacion mbi llojet e anomalive administratorit të sistemit duke shkaktuar alarme për të gjitha kategoritë e ndryshme të sulmeve. Klasifikimi i sulmeve në kategori të ndryshme për grupin e të dhënave të trajnimit, shpesh bëhet manualisht nga ekspertë njerëzorë, në mënyrë që të merret një grup i saktë i të dhënave të etiketuara që janë prezantuese për të gjitha llojet e sjelljeve që janë të kushtueshme. Metodat e machine learningndahen në tre kategori: metoda të mbikëqyrura, të pambikëqyrura dhe gjysmë të mbikëqyrura.

- **Mësimi i mbikëqyrur**

Bazuar në marrëdhëniet e zbuluara, mund të krijohet një model i të dhënave për të parashikuar një variabël të varur bazuar në variablat e pavarur. Kjo fazë njihet si faza e trajnimit. Procesi i trajnimit ndalon kur modeli arrin nivelin e dëshiruar të saktësisë. Në metodat e mbikëqyrura, ndryshorja e synuar është etiketuar dhe kategorizuar. Gjatë fazës së trajnimit, bazuar në të dhënat e etiketuara, ndërtohet një model dhe në bazë të këtij modeli mund të klasifikohen instancat e reja.

Zakonisht, një qasje e mësimi të makinës përbëhet nga dy faza, trajnimi dhe testimi. Faza e parë përfshin ofrimin e një algoritmi ML me të dhëna trajnimi për të mësuar. Kur aplikojmë

metoda të mbikëqyrura në IDS, çdo rekord është një çift, që përmban të dhënat e mbledhura nga një host ose vetë rrjeti dhe një vlerë objektive të lidhur, përkatësisht normale ose ndërhyrje. Gjatë fazës së trajnimit, një klasifikues është trajnuar për lidhjen e qenësishme midis veçorive të hyrjes dhe ndryshores së synuar. Në fazën e testimit, të dhënat e panjohura të mbledhura nga një host ose një rrjet klasifikohen në klasë të ndërhyrjes ose normale bazuar në modelin e trajnimit. Në literaturë ekzistojnë shumë metoda të mbikëqyrura të të mësuarit, secila me avantazhet dhe disavantazhet e saj si r egresioni, pema e vendimit, rrjetet nervore dhe fqinji më i afërt [16].

- **Mësimi i pambikëqyrur**

Metodat e mësimit të pambikëqyrura aplikohen në grupet e të dhënave që kanë një ndryshore të synuar pa etiketa klasash. Pra, algoritmi studion të dhënat për të identifikuar modelet, por nuk ka ndonjë etiketë për të udhëhequr klasifikuesin gjatë fazës së trajnimit. Këto metoda bazohen në grupimin e të dhënave në klasa të ngjashme bazuar në modelet e densitetit të nyjeve të krijuara gjatë fazës së trajnimit. Në kontekstin e IDS, aplikimi i metodave të machine learningtë pambikëqyrura do të thotë të ndërtohet një model që mund t'i klasifikojë të dhënat në dy grupe, ndërhyrje ose normale. Zakonisht, pasi të dhënat klasifikohen, të dhënat e ndërhyrjes i përkasin klasës minore. Duke qenë se të dhënat normale dallohen nga ato me qëllim të keq, ato nuk bien në një grup tjetër. Disa shembuj të të nxëniet të pambikëqyrur janë Apriori, K-means etj. [16].

- **Të mësuarit gjysmë të mbikëqyrur**

Të mësuarit gjysmë të mbikëqyrur është një kombinim i të nxëniet të mbikëqyrur dhe mësimit të pambikëqyrur. Kjo qasje bazohet në kombinimin e një sasi të vogël të të dhënave të etiketuara me një sasi të madhe të dhënash të paetiketuara gjatë fazës së trajnimit. Për këtë arsye, kjo qasje është e vlefshme për shumë IDS ku të dhënat e etiketuara mungojnë plotësisht ose mund të jenë të rralla [17]. Teknika të ndryshme për mësimin gjysmë të mbikëqyrur janë prezantuar nga studiues të ndryshëm si Maksimizimi i Pritjeve (EM) dhe SVM gjysmë i mbikëqyrur [18,19].

2.4.2. Procesi i mësimit të makinerisë

Në këtë seksion përshkruhet një kornizë e përgjithshme e procesit të machine learningnë mënyrë që të zhvillohet një kuptim më i mirë se si funksionojnë teknikat e mësimit të makinerive. Qasja klasike përbëhet nga 5 hapa:

Marrja e të dhënave Gjatë fazës së parë, të dhënat mblidhen dhe mblidhen nga burime të ndryshme përkatëse.

Pastrimi i të dhënave Në këtë pikë, të dhënat e mbledhura transformohen. Disa nga transformimet që duhen bërë janë: i) pastrimi i (heqja e dublikatave, korrigjimi i gabimeve, imputimi i vlerave që mungojnë, normalizimi, ndryshimi i llojeve të të dhënave, etj.); ii) të normalizojë të dhënat për të shkallëzuar atributet; iii) të vizualizojë të dhënat për të ndihmuar në zbulimin e marrëdhënieve përkatëse ndërmjet variablave; iv) ndarjen e të dhënave në grupe trajnimi, vlerësimi dhe testimi;

Përzgjedhja e veçorive Përzgjedhja e veçorive duhet të jetë hapi i parë dhe më i rëndësishëm gjatë fazës së përpunimit të të dhënave, kryesisht sepse e drejton përdorimin e variablave drejt asaj që është më efikase dhe efektive për një metodë të caktuar të mësimit të makinerive. Duke aplikuar një teknikë të përzgjedhjes së veçorive, merret një nëngrup i veçorive përkatëse, veçorive që nxisin ndarjen e të dhënave. Zgjedhja e veçorive është e dobishme në një sërë frontesh: reduktimi i kompleksitetit të një modeli; zvogëlimi i dimensionalitetit të të dhënave; përmirësimi i saktësisë së parashikimit të klasifikuesit; dhe përmirësimi i të kuptuarit të modelit duke e bërë më të lehtë interpretimin nga ekspertë të ndryshëm të fushës. Bazuar në aftësinë për të ofruar informacion për klasën e synuar, atributet ndahen në përkatëse (informative) dhe

të parëndësishme (jo informative). Metodat e përzgjedhjes së veçorive kërkojnë të heqin veçoritë e parëndësishme thjesht për modelin e përgjithshëm. Çelësi për të ndërtuar një IDS inteligjente është të zgjidhni veçoritë më informuese nga grupi i të dhënave origjinale të hyrjes. Kjo rrit saktësinë parashikuese të sistemeve dhe zvogëlon kompleksitetin e tij. Ekzistojnë tre klasa të përgjithshme për algoritmet e përzgjedhjes së veçorive: *metodat e filtrit, metodat e mbështjelljes dhe metodat e ngulitura*. Metodat e filtrit përdorin metoda statistikore për të shënuar korrelacionin midis attributeve hyrëse dhe atributit të synuar dhe përgjithësisht përdoren gjatë përpunimit paraprak të të dhënave [20]. Gjatë përpunimit të të dhënave, kur aplikohen metodat e filtrit, përcaktohen disa metrika statistikore si statistikat e njëanshme dhe në bazë të kësaj metrike filtrohen veçoritë. Veçoritë janë renditur sipas metrikës së llogaritur dhe janë përzgjedhur veçoritë më të rëndësishme. Avantazhi kryesor është pavarësia e algoritmit të klasifikuesit, duke qenë më i shpejtë se metodat e tjera dhe përgjithësimi i modelit. Në metodat e mbështjellësit, procesi i përzgjedhjes së veçorive bazohet në algoritmet e machine learningqë ndjekin një algoritëm të pangopur kërkimi dhe trajnojnë një model të ri për çdo nëngrup . Disavantazhet kryesore të metodave mbështjellëse janë llogaritëse intensive dhe të varura nga klasifikuesi. Metodat e integruara kryejnë përzgjedhjen e veçorive si pjesë e procesit të ndërtimit të modelit dhe për këtë arsye konsiderohen si metoda komplekse. Në metodat e integruara, përzgjedhja e veçorive ndërvepron me fazën e të mësuarit. Në përgjithësi, kjo metodë përdoret për të trajtuar problemet e mbipërshtatjes, në rastin kur mëson detajet dhe zhurmën në modelin e trajnimit, por përgjithësimi i modelit është i pabesueshëm.

Trajnim model Në këtë fazë, të dhënat e marra nga faza e mëparshme futen në algoritmin e përzgjedhur dhe algoritmi trajnohet për të prodhuar rezultatin e duhur. Kjo fazë mund të përsëritet, por varet nga algoritmi i zgjedhur.

Testimi i modelit Në fazën e testimit, ne përpiqemi të testojmë aftësinë e njohurive mësimore për të parashikuar klasën e rasteve të panjohura. Pasi të merret rezultati, kontrollohet saktësia e modeleve dhe sa më afër të jetë 100%, aq më i mirë është modeli.

Zgjedhja e modelit Në këtë fazë, modeli më i mirë zgjidhet në varësi të matjeve më të mira të parashikimit dhe vlerësimit. Shumë herë, studiuesi merr parasysh edhe kohën e llogaritjes kur zgjedh modelin më të mirë. Në figurën 1 është ilustruar procesi i mësimi të makinës i përshkruar më sipër.

Figura 1- Procesi i të mësuarit në makinë⁷

⁷ <http://www.shanklab.com/machine-learning-getting-started/>

Metodologjia

Qëllimi i këtij kapitulli është të shqyrtojë dhe ilustrojë metodologjitë e përdorura për të justifikuar pyetjet kërkimore në tezë. Kuadri i këtij kapitulli është një përfaqje nga lart-poshtë, ku fillimisht paraqiten skenarët e ndryshëm të konsideruar për eksperiment, të ndjekur nga zgjedhja e grupeve të të dhënave dhe procesi i përfshirë në mbledhjen e tij.

Disa nga hapat e bërë në lidhje me eksperimentet janë:

1. Fitoni akses në të dhënat
2. Përpunimi paraprak i grupit të të dhënave
3. Zbatimi i përzgjedhjes së veçorive në grupin e të dhënave të para-përpunuara
4. Aplikimi i algoritmeve të machine learning për të klasifikuar instancat në ato normale dhe me qëllim të keq.
5. Vërtetimi i rezultateve

3.1 Grupet e të dhënave

Eksperimentet e kryera në këtë hulumtim janë vlerësuar në grupin e të dhënave AWID [21]. Ky grup të dhënash është një grup të dhënash i disponueshëm publikisht i fokusuar në rrjetet 802.11, i prezantuar në 2015. Edhe pse grupe të ndryshme të dhënash janë të disponueshme për sistemet e zbulimit të ndërhyrjeve, rekomandohet që ky grup të dhënash të përdoret pasi përmban të dhëna reale, trafikun WLAN të kapur në formatin e bazuar në paketa. Të gjitha të dhënat e mbledhura i përkasin 37 milionë pakove, të kapur në një orë. Fillimisht ky grup i të dhënave ka 155tribute dhe një ndryshore të synuar. 2 grupe të dhënash të ndryshme janë në dispozicion "CLS" dhe "ATK". Lloji i parë i quajtur "CLS", ka katër klasa të synuara: normale, imitim, tejmbushje dhe injeksion. Nga ana tjetër, në grupin e të dhënave "ATK", sulmet klasifikohen në 15 kategori të ndryshme. Krijuesit e të dhënave kanë prodhuar dy grupe të dhënash të ndryshme, një grup të dhënash të plotë dhe një të reduktuar për qëllime kërkimore. Për të kryer thjesht punën tonë dhe për shkak të eksperimentit të ekzekutuar në një makinë lokale, ne përdorëm versionin e reduktuar të të dhënave. Karakteristikat e grupit të të dhënave janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Tabela 3-Karakteristikat e të dhënave AWID

Grupi i të dhënave	Qëllimi	Numri i të dhënave	Ndryshorja e synuar
AWID-CLS-R-Trn	Faza e trajnimit	1,795,575	4 klasa
AWID-CLS-R-Tst	Faza e testimit	530,643	

3.2 Përpunimi paraprak i të dhënave

Për të rritur saktësinë e klasifikuesit, ne i përpunuam paraprakisht të dhënat. Së pari të gjitha atributet e vargut konvertohen në numerike. Në grupin e të dhënave ne zbuluam disa vlera që mungojnë nëtribute të ndryshme. Duke qenë se fokusi i këtij punimi nuk ishte të merrej me teknikat e imputimit, ne nuk aplikuam asnjë metodë imputimi për vlerat që mungojnë. Qasja e ndjekur nga ne ishte zëvendësimi i të gjitha vlerave të manguara me zero. Duke qenë se disa nga teknikat e machine learning nuk funksionojnë me të dhëna që mungojnë, ky transformim i të dhënave kërkohet të bëhet. Kishte disatribute që kishin të njëjtat vlera konstante për të gjitha rastet. Këtotribute u hoqën nga analizat tona pasi ato nuk përmbajnë ndonjë informacion përkatës për ndarjen e të dhënave në klasa të ndryshme. Kjo pasohet nga një proces i normalizimit të të dhënave për të shmangur ndikimin e veçorive të shkallës së matjes. Procesit i normalizimit transformon vlerat e veçorive të të dhënave të papërpunuara midis 0 dhe 1.

3.3 Zgjedhja e veçorive

Për të treguar ndryshimet midis grupit të të dhënave origjinale dhe një të reduktuar, ne aplikuar metodat e përzgjedhjes së veçorive, fitimi i informacionit.

Fitimi i informacionit (IG)

Në këtë teknikë, rëndësia e çdo veçorie llogaritet duke llogaritur faktorin e fitimit të informacionit në përputhje me klasën. Kjo metodë është një teknikë e bazuar në renditje e cila nuk ofron listën e caktuar të veçorive të përzgjedhura dhe është pjesë e teknikave të përzgjedhjes së veçorive të bazuara në filtra.

3.4 Algoritmet për Klasifikimin e Mësimimit të Makinerisë

Në këtë seksion do të prezantojmë shkurtimisht dy nga metodat e machine learning që kemi aplikuar në eksperimente. Ka shumë nga këto metoda që mund të aplikohen në grupin e të dhënave të përzgjedhur, por për shkak të kufizimit kohor dhe burimeve, ne zgjedhëm disa nga rishikimet e kolegëve që gjenden në literaturë. Algoritmet e ndryshme të klasifikimit të përdorura në modelet e machine learning për të klasifikuar grupin e të dhënave janë si më poshtë:

Rrjeti Bayesian: Kjo metodë ofron një paraqitje grafike të marrëdhënieve të ndryshme probabilitetike ndërmjet variablave. Krahasuar me metodat e tjera statistikore, kjo metodë ka disa përparësi: i) paraqitjen grafike të marrëdhënies ndërmjet të gjithë variablave; ii) mund të përdoret për të mësuar rreth marrëdhënieve rastësore; iii) identifikon marrëdhëniet e rastësishme; iv) trajton probleme statistikore shumëdimensionale [23]. Varësitë ndërmjet variablave paraqiten grafikusht nga Grafiku Aciklik i Drejtuar (DAG) dhe një tabelë probabiliteti. Rrjetet Bayesian përdoren gjerësisht, sepse ato ofrojnë një metodë efikase për parandalimin e mbivendosjes.

Makinat e Vektorit Mbështetës (SVM): Është një model linear i përdorur për problemet e klasifikimit ose regresionit ku çdo element i të dhënave paraqitet si një pikë në hapësirën n dimensionale. n është numri i atributëve që ka një grup të dhënash. Kjo metodë rekomandohet të përdoret në grupe të dhënash të vogla dhe të mesme. SVM përdor në një hapësirë tipare me dimensione të larta përdor funksionin e kernelit dhe gjatë fazës së trajnimit bazohet në teorinë e optimizimit.

Pema e vendimeve C4.5: C4.5 është një metodologji e bazuar në pemët e vendimeve, e përdorur kur kemi të bëjmë me problemet e klasifikimit të mbikëqyrur. C4.5 vjen si një zgjerim i Dichotomiser Iterative 3 (ID3) [24]. Metoda ID3 ka dy kufizime. Kufizimi i parë ndodh kur dy ose më shumë raste me vlera identike i përkasin klasave të ndryshme. Kufizimi i dytë lidhet me rrezikun e mbipërshtatjes. Pema e vendimit është ndërtuar duke përdorur konceptin e entropisë. Sipas këtij algoritmi, atributi i zgjedhur si nyje peme i ndan objektet në mënyrë më produktive krahasuar me atributet e tjera, falë përfitimit të informacionit. Ky algoritëm bazohet në konceptet e probabilitetit për të krijuar një tabelë të plotë të të dhënave. Përfitimi më i rëndësishëm i përdorimit të pemëve të vendimit është transparenca, pasi pemët e vendimit kuptohen lehtësisht për shkak të vizualizimit të tyre në formën e një peme. Ndërtimi i pemës realizohet nga një algoritëm rekursive-ndarëse, i cili në çdo nyje jo-terminale, përcakton një vlerë për një ndryshore, ku dallohen më së miri degët ose klasat e mbetura. Rrënja e pemës është një pyetje ose një variabël cilësor, i cili ka disa kategori. Pemët e vendimit vuajnë nga disavantazhet e përshtatjes së tepërt është një grup i vogël të dhënash dhe testimi i vetëm një atributi në të njëjtën kohë.

Random Forest: Ky është një nga algoritmet më të njohura të montimit të mbikëqyrur të mësimimit të makinerisë që është i aftë për klasifikim ose regresion të pakrasitur. Random Forest

krijon pemë vendimi në mostrat e të dhënave dhe është shumë efikas në grupe të dhënash të mëdha. Modelet e rastësishme të pyjeve janë të qëndrueshme ndaj përshtatjes së tepërt dhe bazohen në teknikën e thasjeve për të kombinuar pemët e vendimit [25]. Krahasuar me pemët vendimtare, modelet e rastësishme të pyjeve janë më të vështira për t'u interpretuar. Hapat e përfshirë në eksperimente siç tregohen në Figurën 2 plotësojnë kuptimin e mëtejshëm të rrjedhës logjike të procesit.

Figura 2- Hapat e përfshirë në eksperimente

Rezultatet dhe diskutimet

4.1 Mjedisi Eksperimental

Eksperimentet janë zbatuar duke përdorur WEKA 3-8-4 (Waikato Environment for Knowledge Analyses) dhe janë ekzekutuar në laptop personal me specifikimet e mëposhtme:

- Lenovo ThinkPad W540
- Sistemi operativ Windows 10
- Disk SSD 500 GB
- 32 GB RAM
- CPU me 4 bërthama Intel i7-4900MQ

4.2 Metrikat e vlerësimit

Metrika të ndryshme përdoren për të vlerësuar rezultatet e metodave të machine learningsi p.sh shkalla e saktësisë ose njohjes, matrica e konfuzionit, rikujtimi, norma false pozitive (FPR), ndjeshmëria ose norma e vërtetë pozitive (TPR), specifika, koha e të mësuarit, saktësia dhe kurba ROC. Kur bëhet fjalë për IDS, False Positive (FP) dhe False Negative (FN) janë metrika të rëndësishme që përdoren për të matur besueshmërinë e sistemit. Katër konceptet pas këtyre metrikave përcaktohen si më poshtë:

- Pozitive e vërtetë (TP): Rastet e klasifikuara saktë si pozitive.
- False Pozitive (FP): Rastet e klasifikuara si pozitive por jo të sakta.
- Negativ i vërtetë (TN): Rastet e klasifikuara saktë si negative.
- False Negative (FN): Rastet e klasifikuara gabimisht si negative.
- Saktësia: Përqindja e rekordit të grupit që është klasifikuar saktë:

$$\text{Saktësia} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

- Kujtoni: Vlerëson saktësinë e rasteve pozitive të zbuluara

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FP}$$

- Shkalla e FP (FPR): Raporti i ngjarjeve normale të klasifikuara si sulme.

$$FPR = FP / (FP + TN)$$

- Koha e trajnimit: Koha totale e nevojshme për të ndërtuar një model klasifikimi.

Matrica e konfuzionit e përdorur në eksperimentin tonë për të vlerësuar modelet dhe për të krahasuar mes tyre është paraqitur në tabelën 3.

Tabela 4- Matrica e konfuzionit

	1 (e parashikuar)	0 (e parashikuar)
1 (aktual)	TP	FN
0 (aktual)	FP	TN

4.3 Zgjedhja e veçorive

Përzgjedhja e veçorive është një detyrë e rëndësishme gjatë grupit të të dhënave të trajnimit pasi ndikon në performancën e klasifikimit. Në literaturë ka shumë raste që konkludojnë se zvogëlimi i hapësirës së veçorive shpesh mund të kontribuojë në rritjen e saktësisë së sistemit [26]. Kjo tezë eksperimenton në grupet e të dhënave AWID dhe siç e përmendëm është aplikuar metoda e përzgjedhjes së veçorive të fitimit të informacionit (IG).

Tabela 5- Rezultatet e përzgjedhjes së veçorive

Zgjedhja e veçorive	Numri i veçorive
Paketa origjinale e të dhënave	130
IG	39

Si përfundim, ne ekzekutojmë të gjitha metodat e zgjedhura të machine learning në tre grupe të dhënash, origjinali dhe dy të reduktuara duke përdorur dy metodat e përzgjedhjes së veçorive.

4.4 Rezultatet eksperimentale

Tabela 5 tregon rezultatet e marra nga grupi i të dhënave origjinale me 130 variabla.

Nga tabela rezultojnë se saktësia është e lartë, ku saktësia më e mirë fitohet me aplikimin e algoritmit Random Tree, i cili ka arritur një saktësi 95,98% dhe më e ulëta është 83,02% e marrë nga algoritmi Naive Bayes. Saktësia e arritur është mjaft e kënaqshme, por ndërsa duam të tregojmë efektivitetin e përzgjedhjes së veçorive duke reduktuar kohën e llogaritjes, ne aplikuar të njëjtat metoda në grupin e të dhënave me 39 attribute. Siç tregohet në tabelën 6, koha e nevojshme për të trajnuar modelin është e lartë për të gjitha metodat e aplikuar të Learning Machine, ku koha më e gjatë i përket algoritmit SMO me 04:19:23 orë. Për të zvogëluar kohën e nevojshme për fazën e trajnimit, duhet të përdoren metoda të përzgjedhjes së veçorive.

Tabela 6- Vlerësimi i klasifikuesit me 130 veçori

Metoda	Saktësia	Koha e trajnimit model
Naive Bayes	83.02%	04:47
SMO	95.21%	04:19:23
J48	93,99%	01:20:29
Pema e rastësishme	95,98%	10:32

Pasi të zbatohet një metodë e përzgjedhjes së veçorive, grupi i të dhënave origjinale reduktohet në 39 veçori. Duke përdorur metodën e fitimit të informacionit, veçoritë e parëndësishme hiqen dhe të gjitha metodat e machine learning ekzekutohen. Rezultatet e grupit të të dhënave të reduktuara janë paraqitur në tabelën 7. Tabela tregon se të gjitha metodat e të mësuarit kanë një

shkallë saktësie ndërmjet 95,02% në 99,76%. Koha e nevojshme për të trajnuar modelin është reduktuar në mënyrë drastike për të gjitha metodat. Për disa prej tyre, nga dy orë u reduktua në disa minuta. Kjo është mjaft e kënaqshme dhe tregon se algoritmi i përzgjedhjes së veçorive ka përzgjedhur tiparet e duhura, duke përmirësuar performancën e klasifikimit të ndërhyrjeve për sa i përket saktësisë dhe kompleksitetit të modelit.

Tabela 7- Vlerësimi i klasifikuesit me 39 veçori

Metoda	Saktësia	Koha e trajnimit model
Naive Bayes	95.02%	01:01
SMO	97.21%	04:22
J48	99,76%	05:29
Pema e rastësishme	97,98%	1:67

Përfundime dhe punë të mëtejshme

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) janë biznese që përbëjnë 99 për qind të rritjes ekonomike dhe konsiderohen si një nga sektorët bazë në krijimin e një rritjeje të qëndrueshme ekonomike në shumë vende. Në Evropë, SME-të kanë një rol kyç në kontributin në punësimin, krijimin e vendeve të punës dhe rritjen ekonomike dhe për këtë arsye shpesh quhen shtylla kurrizore e ekonomisë evropiane. Natyra e SME-ve, për sa i përket burimeve njerëzore dhe financiare, i bën infrastrukturën e tyre dhe depot e të dhënave më të prekshme ndaj sulmeve kibernetike në krahasim me ato më të mëdha. Ndërsa ndërmarrjet e mëdha kanë filluar prej kohësh të përdorin strategji të sigurisë kibernetike, duke përfshirë Sistemet e Zbulimit të Ndërhyrjes (IDS) dhe Sistemet e Parandalimit të Ndërhyrjeve (IPS) për t'u mbrojtur kundër sulmeve, SME-të janë ende në avantazh. Mungojnë kërkimet akademike në lidhje me IDS në NVM-të, gjë që nuk ka marrë ndonjë rëndësi të madhe nga ana e studiuesve. Në këtë tezë, ne u përpoqëm të demonstrojmë epërsinë e metodave të machine learningut përmirësimin e saktësisë së IDS dhe uljen e kompleksitetit të tyre. NVM-të janë biznese që përballen me shumë sfida në lidhje me zhvillimin e sistemeve të duhura të sigurisë kibernetike. Kufizimi kryesor lidhet me kufizimet buxhetore .

Qëllimi i kësaj teze masteri ishte adresimi i sfidave të SME-ve në lidhje me IDS si mjeti më i rëndësishëm mbrojtës kundër sulmeve në rrjet. Ne kemi kryer eksperimente, duke aplikuar metoda të ndryshme të mbikëqyrjes së machine learningut për të përmirësuar zbulimin e sulmeve në këto sisteme. Disa nga algoritmet që do të aplikojmë janë Makina Mbështetëse Vektoriale (SVM), Pema e Vendimit (C4.5), Pylli i Rastit, Rrjeti Bayesian etj. Të gjitha eksperimentet janë kryer në AWID i cili është përdorur gjerësisht në kërkimin e IDS. Për të gjitha eksperimentet ne do të përdorim Mjedisin Waikato për Analizën e Njohurive (Weka 3.8).

Pasi u aplikua metoda e përzgjedhjes së veçorive dhe rezultatet u krahasuan për të reduktuar kompleksitetin dhe dimensionalitetin e të dhënave. Duke aplikuar metoda të përshtatshme të përzgjedhjes së veçorive, qëllimi është të përmirësohet saktësia e sistemit dhe të zvogëlohet koha e llogaritjes. Bazuar në gjetjet e eksperimenteve tona, mund të konkludojmë se duke aplikuar qasjet e përzgjedhjes së veçorive, saktësia e klasifikimit rritet dhe koha e trajnimit zvogëlohet.

Në punën e ardhshme, ne do si për të shqyrtuar ndikimi i metoda të tjera të përzgjedhjes së veçorive dhe algoritme të tjera të machine learning. Të dhënat e përdorura në këtë punim në një grup të dhënash të pabalancuar, kur ka një ndryshim të madh midis numrit të regjistrimeve të klasës normale (klasa e shumicës) dhe klasës me qëllim të keq (klasa e vogël). Në literaturë janë të njohura qasje të ndryshme balancuese dhe në të ardhmen presim të matim efektin e balancimit në performancën e sistemit.

Referencat

- A. Feizollah, N. B. Anuar, R. Salleh dhe A. W. A. Vehab, 'A rishikim në veçori përzgjedhje në celular malware zbulim', *Hetimi dixhital*, vëll. 13, fq. 22–37, 2015.
1. H. Faris, M. A. Hassonah, A.-Z. Ala'M, S. Mirjalili dhe Unë. Aljarah, 'A shumë- varg optimizues qasje për veçori përzgjedhje dhe duke optimizuar svm para- metra bazuar në a të fuqishme sistemi arkitekturë', *nervore Informatikë dhe Ap- plications*, vëll. 30, nr. 8, fq. 2355–2369, 2018.
2. Mohammadreza Ektefa, Sara Memar, Fatimah Sidi dhe Lilly Suriani Affendey, "Zbulimi i ndërhyrjeve duke përdorur teknikat e minierës së të dhënave," Në punimet e Konferencës Ndërkombëtare të IEEE për marrjen e informacionit dhe menaxhimin e njohurive, Eksplorimi i botës së padukshme, CAMP10, 2010, f. 2032. .
3. Zec, M., & Kajtazi, M. (2015). Ekzaminimi i mënyrës se si profesionistët e TI-së në SME-të marrin vendime në lidhje me zbatimin e strategjisë së sigurisë kibernetike. Në ECIME2015-9th European Conference on IS Management and Evaluation: ECIME 2015 (f. 231).
4. Bashkimi Europian. (2016) Rregullore e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave. Off J Euro Union 49: L119. Marrë nga <https://gdpr-info.eu> [Google Scholar].
5. Mohammadreza Ektefa, Sara Memar, Fatimah Sidi dhe Lilly Suriani Affendey, "Zbulimi i ndërhyrjeve duke përdorur teknikat e minierës së të dhënave," Në punimet e Konferencës Ndërkombëtare të IEEE për marrjen e informacionit dhe menaxhimin e njohurive, Eksplorimi i botës së padukshme, CAMP10, 2010, f. 2032. .
6. Kessler, GC Siguria e Informacionit: Kërcënime të reja apo probleme të njohura? IEEE Computer 45, 2 (2012), 59–65.
7. Stanciu, V., Tinca, A., (2017) "Eksplorimi i kimit kibernetik-realtitetet dhe sfidat", Sistemet e Informacionit të Kontabilitetit dhe Menaxhimit, vëll. 16, nr.4, faqe 610-632, 2017
8. R. Heady, G. Lugar, M. Servilla dhe A. Maccabe "Arkitektura e një sistemi të zbulimit të ndërhyrjeve në nivel rrjeti. Raporti teknik, Departamenti i Shkencave Kompjuterike, Universiteti i New Mexico.
9. S. Axelsson, Sistemet e zbulimit të ndërhyrjeve: një studim dhe taksonomi, Departamenti i Inxhinierisë Kompjuterike, Raporti Teknik i Universitetit Chalmers 99-15, Mars 2000.
10. Othman, S., Alsohybe, N., Ba-Alëi, F., Zahary, A., (2018) "Survey on Intrusion Detection Types", International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics (IJCSDF) 7(4): 444-462.
- B. Modi, D. Patel, B. Borisaniya, H. Patel, A. Patel dhe M. Rajarajan, "Një studim i teknikave të zbulimit të ndërhyrjeve në re," J Netw Comput Appl, vëll. 36, nr. 1, fq. 42–57, 2013/01/01/2013.
11. AP Singh dhe M. Singh, Analiza e Sistemit të Zbulimit të Ndërhyrjeve të bazuara në host dhe të bazuar në rrjet, Rrjeti kompjuterik i IJ dhe Siguria e Informacionit, 2014, 8, 41-47.
12. Butun I, Morgera SD, Sankar R (2014) Një studim i sistemeve të zbulimit të ndërhyrjeve në rrjetet e sensorëve pa tel. IEEE Communications Surveys & Tutorials 16(1):266–282.
13. AL Samuel, "Disa studime në mësimin e makinerive duke përdorur lojën e damëve", IBM J. Res. Dev., vëll. 3, f. 210–229, 1959.
14. Pooja, Sharma, A., (2018) "Mësimi i Makinerisë: Një Rishikim i Teknikave të Mësimimit të Makinerisë", JASC: Journal of Applied Science and Computations.
15. Ashfaq RAR, Wang XZ, Huang JZ, Abbas H, He YL (2017) Qasje mësimore gjysmë e mbikëqyrur e bazuar në paqartësi për sistemin e zbulimit të ndërhyrjeve. Inf Sci 378:484–497.
16. X. Zhu, "Vrojtim i literaturës mësimore gjysmë i mbikëqyrur", 2008.
17. Z. Guo, Z. Zhang, EP Xing dhe C. Faloutsos, "Mësimi gjysmë i mbikëqyrur i bazuar në rregullimin gjysmëparametrik", Punime të Konferencës Ndërkombëtare SIAM 2008 mbi Minierat e të Dhënave, f. 132-142, 2008.
18. LY dhe Huan Liu, "Drejt integrimin të algoritmeve të përzgjedhjes së veçorive për

- klasifikimin dhe grupimin", *Transaksionet e IEEE për Inxhinierinë e Njohurive dhe të Dhënave në*, vëll. 17, nr. 4, fq 491-502, prill 2005.
19. Constantinos Koliass, Georgios Kambourakis, Angelos Stavrou dhe Stefanos Gritzalis "Zbulimi i ndërhyrjes në rrjetet 802.11: Vlerësimi empirik i kërcënimeve dhe një grup i të dhënave publike", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, Vol. 18 (1), tremujori i parë 2016 IEEE.
 20. AR Onik, NF Haq, L. Alam dhe TI Mamun, 'Një krahasim analitik mbi metodën e nxjerrjes së veçorive të filtrit në nxjerrjen e të dhënave duke përdorur klasifikuesin j48', *International Journal of Computer Applications*, vëll. 124, nr. 13, 2015.
 21. 23 Gensen, fv (1996). Një hyrje në rrjetet Bayesian. Springer-Verlag, Nju Jork.
 22. SL Salzberg, 'C4.5: Programet për mësimin e makinerive nga j. ross quinlan. morgan kaufmann publishers, inc., 1993', *Machine Learning*, vëll. 16, nr. 3, fq. 235–240, shtator 1994.
 23. L. Breiman, 'Parashikuesit e qeseve', *Mach. Mëso.*, vëll. 24, nr. 2, f. 123–140, gusht 1996, ISSN: 0885-6125.
 24. H. Liu dhe H. Motoda, *Metodat llogaritëse të përzgjedhjes së veçorive (Seria Chapman Hall/Crc Mining dhe zbulimi i njohurive të të dhënave)*. Chapman Hall/CRC, 2007, ISBN: 1584888784.

Cite this article as: Mulla, Gj & Baci, N & Baci, M. METODAT E MËSIMIT TË MAKINËS TË PËRDORURA NË SISTEMET E ZBULIMIT TË NDËRHYRJEVE NË SIPERMRJET E VOGLA DHE TË MESME. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2021, Issue 3, pp. 79-94.